

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
Nishonova Munira Yakubjonovna	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
Rasulova Muhabbat Pardayevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
Uktamova Umida Sunatullayevna	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
Жамолова Камола Комилжон кизи	

XOTIN-QIZLARNING TAZYIQ VA TAJOVUZGA QARSHI DUNYOQARASHNING SHAKLLANISH TARIXI

Uktamova Umida Sunatullayevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8977-3349>

Annotatsiya: Maqolada talaba qizlarda tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashni shakllantirishda huquqiy savodxonlikning o'rni va ahamiyati, shu yo'nalishda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish, shuningdek, xotin-qizlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotning barcha bosqichlarida ishtirokini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar yoritilgan. Shuningdek, talaba qizlarning oilaviy muammolari hamda ularda oilaviy munosabatlar psixologiyasini shakllantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: gender tenglik, jinsi bo'yicha kamsitish, oilaviy munosabatlar, ayollar huquq va erkinliklari, ayollarga nisbatan diskriminatsiya, urf-odatlar, oilada tenglik, oiladagi psixologik muhit.

Abstract: The article examines the role and significance of legal literacy in shaping a worldview against oppression and aggression among female students. It highlights the reforms being implemented in our country to eliminate all forms of discrimination against women and girls and to ensure their participation in all stages of political, economic, and social life. The article also addresses the family-related issues of female students and the development of psychological understanding of family relationships among them.

Key words: gender equality, gender discrimination, family relations, women's rights and freedoms, discrimination against women, customs, equality in the family, psychological environment in the family.

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение правовой грамотности в формировании мировоззрения против угнетения и агрессии у студенток. Освещаются проводимые в нашей стране реформы, направленные на ликвидацию всех форм дискриминации женщин и девушек, а также на обеспечение их участия во всех этапах политической, экономической и социальной жизни. Кроме того, рассматриваются семейные проблемы студенток и вопросы формирования психологии семейных отношений у них.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерная дискриминация, семейные отношения, права и свободы женщин, дискриминация женщин, обычаи, равенство в семье, психологическая среда в семье.

KIRISH

Ayollarning jamiyatdagi holatiga munosabat turli davrlarda davlat siyosatiga qarab o'zgarib kelgan. Xotin-qizlar har qanday jamiyatda ham oilaning asosini tashkil etadi. "Ayollar bir qo'llari bilan beshikni tebratsalar, bir qo'llari bilan dunyoni tebratadilar" degan gap bejiz aytilmagan. Tarixga nazar tashlaylik: ayollarga munosabat va ularning huquqlarining tarixiy ildizlari qayerga borib taqaladi? Ayol – eng noyob mavjudot bo'lib, ba'zida haq-huquqsiz qul sifatida qaralgan, uni sotish, sotib olish, hatto o'ldirish mumkin bo'lgan holatlar mavjud bo'lgan. Yoki aksincha, ayol siyosatchi, davlat arbobi, shoira, olim, jamiyat uchun eng zarur inson ham bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agar biz tariximizga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, buyuk temuriylar saltanatida Amir Temur bobomizning suyuqli rafiqasi Bibixonim mamlakatning ijtimoiy va siyosiy hayotida katta rol o'ynaganlar. Oqila va mehribon ona sifatida u o'g'li Jahongirga eng yaqin maslahatchi bo'lgan. Ayol – tabiatning qudratli va buyuk in'omidir. Ayni paytda u yoqimli va nozik, sevuvchi va tushunuvchi, harakatchan, turli qiyinchiliklarga bardoshli, mukammal mavjudotdir.

Sharqda esa qadimdan shariat va odat normalaridagi tamoyillar o'zbek ayolining hayot tarzini belgilab bergan. Bu normalarga binoan ayolning oiladagi holatiga nazar tashlasak, unga ko'proq mulkka qaragandek munosabatda bo'linganini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, uning otasi, akasi yoki erining xohishiga binoan sotib yuborish, jazolash mumkin bo'lgan. Shariatga ko'ra, 12–13 yoshdan balog'atga yetgan qiz bolalar ko'chaga chiqqanlarida paranji yopinislari shart bo'lgan, ya'ni tanalarining biron bir qismi, hatto qo'llarini ko'rsatish ham taqiqlangan. Yuqoridagi qoidalarga rioya qilmaslik shariatga bo'ysunmaslik deb baholangan va shariat qonunlari asosida jazolangan. Bu ham yetmagandek, ilgarilari ayollarning ijtimoiy ishlab chiqarishdagi ishtirokiga shart-sharoit bo'lmagan. O'zbekiston hududida sanoat ishlab chiqarishi rivojlanmagani, ba'zi bir mayda korxonalarda og'ir mehnat talab qilingani bois ayollar u yerlarda ishlay olmaganlar. Sanoat ishlab chiqarishdagi ularning ishtirokiga va erkaklar bilan bir binoda ishlashiga yana o'sha diniy odatlar to'sqinlik qilgan. Shuning uchun ham Turkiston ayollari ko'pincha o'z uylarida yoki erkaklar bo'lmagan joyda, asosan qo'l mehnatiga asoslangan hunarmandchilik bilan band bo'lishgan.

Ko'p vaqtlar davomida Islom dini chalasavod din hodimlari tomonidan buzib talqin qilingan. Vaholanki, Islom dinida ayollarni hurmat qilish va sevishga da'vat qilinadi. Qur'oni Karimda ta'kidlanishicha, erkak va ayol, ularning qobiliyati va layoqati teng hisoblanadi. Islom diniga binoan, ayollar va qiz bolalar tovar oldi-sotdisining predmeti hisoblanmaydi.

Ayollar huquqlari va ularning muhofazasi bugungi kunda ham muhim bo'lib qolmoqda. Ba'zi o'z-o'zini o'ldirish, yoqib yuborish, ayollar ustidan jabr-zulm o'tkazish faktlari, afsuski, hozir ham uchrab turadi. Yozilmagan qonun kuchiga ega bo'lgan bu an'analar hozirgacha mavjud. Voyaga yetmagan qizlarning erta turmushga uzatilishi, katta oilalarda kelinlarning huquqsizligi, ularning nafaqat eriga, balki ota-onasiga ham bo'ysunishi, kelinning homiladorlik masalalarini, akusher va ginekologlarga uchrashni o'zi hal qilmasligi, nikohga kirgandan so'ng o'qishni davom ettirish, mehnat faoliyati bilan shug'ullanish kabi masalalarning unga bog'liq emasligi kelimga nisbatan noto'g'ri munosabatlarning isbotidir.

Ayollar boshiga tushadigan kulfatlarga ko'proq ularning huquqiy bilimsizligi, o'z huquq va erkinliklarini bilmasliklari sabab bo'ladi. Yurtimizda xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni jamiyatning teng huquqli a'zosi sifatida shakllantirish borasida bir qator islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, "Erkaklar va ayollarning teng huquqlari hamda imkoniyatlari kafolatlari to'g'risida"gi qonun loyihasi ana shulardan biri sanaladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston tarixida birinchi marta qabul qilinayotgan ushbu qonun loyihasi jamiyat hayotining barcha sohasida erkaklar va ayollar uchun teng huquqlar hamda imkoniyatlar yaratishni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgandir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Lyudmila Koshelapovaning ta'kidlashicha, ushbu hujjatda gender tenglik, ayollarni kamsitish tushunchasi va turlari, vakolatli organlarning vazifalari, davlat boshqaruvida ishtirok etish, ishga qabul qilishda, ayollarning kreditlar olish va tadbirkorlik bilan shug'ullanishida gender tenglikni ta'minlashga doir normalar, gender tenglik buzilishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar o'z aksini topgan. Qonun loyihasini tayyorlashda Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Koreya, Ispaniya, Latviya, Litva, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon kabi mamlakatlarning gender tenglikni ta'minlash sohasidagi qonunchilik tajribasi o'rganilgan.

Deputatlarning qayd etishicha, mazkur hujjatning qabul qilinishi erkaklar va ayollarning tengligiga oid huquqiy munosabatlarni takomillashtirishga, shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoyasining mustahkamlanishiga, sohaga doir huquqni qo'llash amaliyotining aniq va bir xilda bo'lishini ta'minlashda muhim omil bo'ladi. Shuni aytib o'tish lozimki, yurtimizda xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllariga barham berish, shuningdek, xotin-qizlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotning barcha bosqichlarida ishtirok etishlari to'la-to'kis ta'minlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu bilan birga, mamlakatimizda jamiyat va davlat ishlarini boshqarish, saylov jarayoni, sog'liqni saqlash, ta'lim, ilm-fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya, shuningdek, davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalari ayollar va erkaklarning teng ishtiroki kafolatlanadi.

Jumladan, oilaviy munosabatlar sohasidagi erkaklar va ayollar huquqlarining tengligi: erkaklar va ayollar nikohning ixtiyoriyligiga; majburiy va erta nikohlarga yo'l qo'ymaslikka; er-xotinlarning shaxsiy va mulkiy huquqlari tengligiga; oila ichidagi nizolarni o'zaro kelishuv bo'yicha hal qilishga; uydagi mehnat xususida erkaklar va ayollar huquqlari, majburiyatlarining tengligiga; voyaga etmagan va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarining huquqlari va manfaatlari himoyasi, onalik, otalik va bolalik himoyasini ta'minlashda teng ishtirok etishga asoslangan.

Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi anchagina bahs-munozaralarga boy kechgan masala bo'ldi. Qator qonun hujjatlari zo'rvonlik qilish, shaxsga nisbatan jismoniy kuch ishlatishni jinoiy qilmish deb belgilashiga qaramay, amaliyotda, ayniqsa oilaviy-maishiy hayotda, ayollarga nisbatan zo'rvonlik holatlariga etarlicha e'tibor berilmayapti. Shu bois, ruhiy va iqtisodiy zo'rvonlik hamda tazyiq uchun javobgarlikni qonun yo'li bilan tartibga solish talabi yuzaga kelmoqda. Bu esa yurtimizdagi muhim masalalardan biri ekanligi bilan ahamiyatlidir.

Xotin-qizlar haqida gap borar ekan, nafaqat jamiyat hayotidagi, balki oiladagi ayollarimizning o'z-o'zini hamda o'ziga yarasha huquq va erkinliklarga ega bo'lishi lozim. Ammo afsuski, ko'p holatlarda oilalarda ayollarga nisbatan diskriminatsiyaning guvohi bo'lamiz. Ya'ni, kamsitish (diskriminatsiya – lotincha “farqlash”) – huquqlarning cheklanishidir. Jumladan, ayolga oilada ikkinchi darajali inson sifatida muomala qilinishi, ayollarning oila daromadlari va mablag'laridan chetlatilishi, oilada huquq va erkinliklarning, majburiyatlarning taqsimlanishida tengsizlik kuzatiladi. Bu borada qonun hujjatlarimizda barchasi belgilab qo'yilgan bo'lishiga qaramay, quyidagi vaziyatlarga hali hamon ko'p duch kelmoqdamiz: nikoh masalasi, erta nikoh yoki turmush o'rtog'ini tanlash erkinligi.

O'zbek ayolining hayotida turmushga chiqish eng asosiy voqeadir. Bu turmushning o'z vaqtida, o'z o'rnida bo'lishi esa eng muhimidir. Nafaqat oilaviy, balki jamiyat hayotidagi ko'pgina muammolar, nohush voqealarning kelib chiqishiga ham asosiy sabablardan biri aynan shu nikoh masalasidir. Negaki, hayotimizdagi barcha muammolar, kamchiliklar yoki yutuqlarimiz ham borib-borib psixologiyamizga taqaladi. Oilaviy muhitimiz, sharoitimiz o'z o'rnida bo'lmasa, qolgan muammolarimiz ham shunga qarab ortib boradi.

Misol qilib olaylik, asosiy mavzuumiz – “Talaba qizlar hayoti”ni ko'radigan bo'lsak, o'z uyidan, ya'ni kelinlik uyidan har xil mojarolar, gap-so'zlar tufayli yomon kayfiyat bilan chiqqan talaba qizning butun kun davomida ham hayoli shu masalada bo'ladi. Garchi buni o'zi xohlamasa-da, fikrini jamlay olmaydi. Demak, dars mashg'ulotlari ham u uchun ikkinchi darajali, qiziq emas. Ayni paytda u oilaviy muammolariga shunchalik sho'ng'ib ketganki, boshqa voqea-hodisalarga fikrini qarata olmaydi. Jamiyat hayotidagi rivojlanishning susayishi ham aynan mana shu yuqoridagi masalalarga borib taqaladi.

Oilaviy muammolar qanday kelib chiqadi?

Oilada kim boshchilik qiladi? degan savolga:

So'ralganlarning 58 foizi er boshchilik qiladigan oilada yashashlarini aytgan va buni to'g'ri deb hisoblaydilar.

22 foizi qaynona yoki qaynota boshchilik qiladigan oilalarda yashashadi.

10 foizi esa o'zlarini oilada boshchilik qiluvchi deb hisoblaydi. Ulardan bittasi turmushga chiqqan, ikkitasi ajrashgan, milliy tarkibi bo'yicha esa ulardan 2 nafari ikki marotaba turmushga chiqqan o'zbek ayollari bo'lib, o'zlari oilani boshqarishlarini aytganlar. Shunday qilib, 100 foiz so'ralganlardan 82 foizi oilada ayollar boshchilik qilmasligini bildirgan. Oilaviy muammolar kelib chiqishining eng asosiy sababi ham aynan mana shundadir.

Biz “ayollar va erkaklar oilada teng huquqli bo'lishlari kerak” degan g'oyani qizlarimizga, ayollarimizga uqtiramiz. Ular esa, albatta, oilasida buni talab qiladi. O'zbek ayoli uchun esa bu noto'g'ri ish bo'lib hisoblanadi va albatta, shunga yarasha oilada har xil kelishmovchiliklar yuzaga keladi.

Men bu fikrim bilan aynan nima demoqchiman? Biz oiladagi teng huquqlilik haqidagi tushunchani nafaqat qizlarimizga, balki yigitlarimizga ham berishimiz kerak. Ularga o'z ayolining turmushdagi o'zni bilan bir qatorda jamiyatdagi o'rnini ham egallashi, tashabbuskorlik ko'rsatishi lozimligi haqida bilim bermog'imiz zarur. Zamonaviy jamiyatda oila va nikohning ijtimoiy rolini to'g'ri tushuntirishimiz, oila a'zolarining bir-birlari va jamiyat oldidagi huquq va majburiyatlari haqida ma'lumot bermog'imiz joizdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yurtimizda bir qator islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, yoshlarni nikohga tayyorlovchi turli markazlar tashkil etilgan. Sog'lom oila vujudga kelishi uchun, eng avvalo, jamiyat va davlat qayg'urmoqda, mustahkam oila shakllanishida poydevor qurilmoqda. Hozirgi kunda qonunlarimizning asosiy yo'nalishi ayollarni to'liq muhofaza qilishga qaratilgan bo'lib, ayollarning huquqiy ahvoli borgan sari yaxshilanib bormoqda. Bunda, ayniqsa, Xotin-qizlar qo'mitasining faoliyati diqqatga sazovordir. Ushbu qo'mitaning vazifalariga ayollarning davlat va jamiyat qurilishidagi rolini kuchaytirish borasida chora-tadbirlar amalga oshirish, ayollarni davlat boshqaruviga jalb qilish kabilar kiradi.

Ayollarga nisbatan diskriminatsion ruhdagi munosabatni bartaraf etish esa bugungi kunda birinchi darajali vazifalardan biridir. Bu muammoni qanchalik tez tushunib yetsak, uni hal etish ham shunchalik tezlashadi. Biroq mazkur muammoni chinakamiga hal etish uchun uni yashirib-berkitish emas, balki aksincha, u haqda ochiq-chasiga so'z yuritib, muhokamadan o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 09.02.2021 yildagi O'RB-671-son Qonuni "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi. <https://lex.uz/docs/5272639>
2. Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risidagi konvensiya, 1979. <https://lex.uz/docs/2685528>
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/acts/111453>
4. Narbayeva, T. O'zbekistonlik xotin-qizlar ilm, ma'rifatga yo'g'rilgan islohotlar, ezgu ishlar yo'lida ona Vatan ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. <https://strategy.uz/index.php?news=879>
5. Tansiqbayeva, G.N., Gasanov, M.Yu., Qodirova, A.M. Ayol huquqi va erkinliklari. Toshkent: Adolat, 2002 yil. [2]
6. O'zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob. Toshkent: "Sharq", 2000. 270–282, 375–470-betlar.
7. Axborot xizmati. 24-06-2020 yil. <https://adu.uz/newspage?new=1155>
8. Uktamova, U. (2020). Talaba qizlarni oila mustahkamligiga erishishga tayyorlash. Arxiv Nauchnix Publikatsiy JSPI.
9. Rasulova, D. (2020). Qizlarni sog'lom turmush tarzi asosida tarbiyalashning ahamiyati. Arxiv Nauchnix Publikatsiy JSPI.
10. Rasulova, D. (2020). Yosh ota-onalarning pedagogik-psixologik bilimlarini oshirishning ahamiyati. Arxiv Nauchnix Publikatsiy JSPI.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.